

UMUMIY FIZIKA KURSIDA YORUG‘LIKNING INTERFERENSIYASI BOBINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY METODLARI

¹I.M.Kokanbayev, ²X.U.Abduvaliyeva

¹Qo‘qon DPI. f.-m.f.n., professor, ²1-kurs magistr.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168653>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Pedagogika oliy o‘quv yurtlarida umumiy fizikaning “Yorug‘likning interferensiyasi” bo‘limidan, “Kogerent va nokogerent to‘lqinlarni hosil qilish usullari, Yung usulida interferensiya shartlarini hisoblash” mavzularidagi ma‘ruza darsini yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil qilish metodikasi tavsiya qilingan.

Kalit so‘zlar: Garmonik tebranma harakat, kogerent to‘lqin, nokogerent, faza, chastota, biprizma, Yung usuli, interferension maksimum va minimum, interferension polosa.

Аннотация: В данной статье от кафедры «Интерференция света» кафедры общей физики в высших учебных заведениях педагогики организована лекционная работа по темам «Методы генерации когерентных и некогерентных волн, расчет интерференционных условий по методу Юнга», рекомендуется методика, основанная на новых педагогических технологиях.

Ключевые слова: Гармоническое колебательное движение, когерентная волна, некогерентная, фаза, частота, биризма, метод Юнга, интерференционный максимум и минимум, интерференционная полоса.

Abstract: In this article, from the "Interference of Light" department of general physics in higher educational institutions of Pedagogy, the organization of a lecture class on the topics "Methods of generating coherent and incoherent waves, calculation of interference conditions using Jung's method" based on new pedagogical technologies methodology is recommended.

Key words: Harmonic oscillatory motion, coherent wave, incoherent, phase, frequency, biprism, Jung's method, interference maximum and minimum, interference band.

Dars rejasi.

1. Kogorent to‘lqinlar haqida ma‘lumot .
2. Kogorent va nokogorent to‘lqinlar.
3. Kogorent to‘lqinlarni hosil qilish usullari (ko‘zgu, biprizma, Yung usuli).
4. Yung usuli bo‘yicha interferensiya shartlarini keltirib chiqarish (fazalar farqi, optik yo‘llar farqi).

Blits so‘rov savollari.

1. Yorug‘likning iterferensiyasi bilasizmi?
2. Yorug‘lik to‘lqinini bilasizmi?
3. Kogerent va nokogorent yoruglik to‘lqinlarini bilasizmi?
4. Kogorent to‘lqinlarni hosil usullarini bilasizmi?
5. Interferensiya hodisasida **max va min** shartlarini bilasizmi?

Talabalarni darsga faollashtirish maqsadida “Yorug‘likni to‘qin xususiyatga egaligini qanday tushuntirasiz?” deb umumiy savol beradi (Aqliy hujum usululida guruhlardan javoblar olinadi va yakunlanadi).

B/BX/B Jadvali

No	Mavzu savoli	Bilaman(+)	Bilishni hoxlayman(-)	Bilib Oldim(+)
1	Yorug'likning iterferensiyasi hodisasini bilasizmi?			
2	N'yuton xalqalarini bilasizmi?			
3.	Oq yorug'ikni bilasizmi?			

Talabalarga quyidagi muammoli savol (slyddda) beriladi:” *Yorug'lik iterferensiyasiga tabiatdan qanday hodisalarni ko'rsata olasiz?*” javoblar dars oxirida muhokama qilinadi.

Kogornt va nokogorent to'lqinlar.

Agar bir tenglik bilan xarakterlanuvchi bu ikki to'lqinning chastotalari (ω) o'zgarmas bo'lsa $\varphi_2 - \varphi_1 = \varphi_{20} - \varphi_{10}$ ayirma o'zgarmas bo'ladi. Chastotalari bir xil va fazalar farqi o'zgarmas bo'lgan bunday to'lqinlar kogorent to'lqinlar deyiladi.

Yorug'lik ham to'lqin xususiyatiga ega bo'lganligi uchun bunday to'lqinlar qo'shilishida o'zgarmas amplitudali turg'un to'lqin hosil bo'ladi ya'ni kogorent yorug'lik to'lqinlari qo'shilganda bir-birini kuchaytiradi yoki susaytiradi.

1-rasm. Frenelning ko'zgular usuli.

Kogorent yorug'lik to'lqinlari qo'shilganda bir-birini kuchaytiishi yoki susaytirishi hodisasi yorug'lik iterferensiyasi deyiladi (*Interferensiya lotincha inter- o'zaro, feg-aralashish degan so'zdan olingan*).

Agar ikkita manbadan chiqayotgan qo'shiluvchi yorug'lik to'lqinlari vaqt bo'yicha o'zgarmas faza farqiga ega bo'lmagan, aksincha, bu faza farqi xaotik tez o'zgaradigan yorug'lik manbalari maksimum va minimum yoritilganliklari almashinib keladigan turg'un yorug'lik iterferensiyasini bera olmaydi. Bunday yorug'lik manbalari **nokogorent** manbalar deb ataladi. Istalgan ikki mustaqil yorug'lik manbalari nokogorentdir.

Har xil yorug'lik manbalaridan har xil chastotali to'lqinlar chiqaradi. Kogorent yorug' to'lqin hosil qilgan murakkab masalalardan hisoblanadi. Kogorent nurlar hosil qilishning bir necha usullari bor.

Kogorent to'lqinlarni hosil qilish usullari (ko'zgu, biprizma, Yung usuli).

Frenel ko'zgulari - (fransuz) (.1-rasm).

A_1 va A_2 ko'zgular juda kichik φ burchakka burilsa S dan kelayotgan nurlar kogorent bo'lgaligi uchun bir-birini iterferensiyalaydi ko'zgulardan qaytgan hurlar ekranning AB qismida ya'ni

qorong‘u va yorug‘ polosalar hosil bo‘ladi (nurlarning yo‘li rasmdan ko‘rinib turibdi). Ko‘zgular taxminan 180° burchak ostida joylashtiriladi A_1 va A_2 ko‘zgulardan qaytgan nurlar S_1, S_2 mavhum manbalardan chiqqanday bo‘ladi.

Yung usuli (.2-rasm).

Yorug‘lik yo‘liga yo‘liga S tirqish qo‘ysak, tirqish nuqtaviy manba bo‘lib qoladi. Diafragmaning S_1 va S_2 tirqishlaridank o‘tgan yorug‘lik nurlari kogorent bo‘lib, ekranning BC qismida bir-birini interferensiyalaydi, ekranda ketma-ket keladigan qorong‘i va yorug‘ polosalar hosil bo‘ladi.

2-rasm. Yung usuli.

Frenelning biprizma usuli. (3-rasm) .S manbadan chiqayotgan nurlar biprizmadan asosga tomon og‘ib (biprizma ikkita uch yoqli prizmadan iborat bo‘lganligi sababli va prizmadan sinib o‘tgan nurlar kogorent bo‘ladi) sinib o‘tadi va ekranning A B qismida ustma – ust tushib interferensiya manzara hosil qiladi. Nurlar S_1 va S_2 mavhum manbalardan kelayotganday bo‘ladi.

3-rasm. Frenelning biprizma usuli.

Yung usuli bo‘yicha interferensiya shartlarini keltirib chiqarish (fazalar farqi, optik yo‘llar farqi)(4-rasm).

Yung usulidan foydalanib interferensiya hosil qilish shartlarini kuzataylik (14.4-rasm). S_1 va S_2 manbadan chiqayotgan kogorent yorug‘lik to‘lqinlari E-ekranda uchrashish natijasida xira va yorug‘ polosalardan iborat interferension manzara hosil qiladi. Nurlar M nuqtada uchrashsin bu nurlar bir-birini interferensiyalaydi. Shakldan bu to‘lqinlar M nuqtaga $S_2 - S_1 = \delta$ yo‘llar farqi bilan etib keladi.

$$S_1^2 = S^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2 \quad (1)$$

$$S_2^2 = S^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2 \quad (2)$$

$$S_2^2 - S_1^2 = \left(x - \frac{d}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{d}{2}\right)^2 = xd + \frac{d^2}{4} + xd - \frac{d^2}{4} = 2xd$$

$$(S_2 - S_1) (S_2 + S_1) = 2xd, \tag{3}$$

$$S_2 - S_1 = \delta, S_2 + S_1 = 2l, \delta 2l = 2xd, \delta = \frac{xd}{l} \tag{4}$$

Bu yerda $\Delta = \delta$ ni yorug'lik to'liqlarining optik yo'llar farqi deyiladi. M nuqtada qo'shiluvchi natijaviy to'liqin amplitudasi

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)} \tag{5}$$

4-rasm. Yung usuli.

(14.5) tenglikdagi fazalar farqi $\phi_2 - \phi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} (l_2 - l_1)$ ekanligi mexanikadan ma'lum va isbot qilingan. Bunda $\frac{2\pi}{\lambda} = k$ to'liqin soni deyiladi. Demak, qo'shiluvchi to'liqlarning fazalar farqi $\phi_2 - \phi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = 2\pi p$ $p = 1, 2, 3 \dots$ butun sonlar tartibida bo'lganda, M nuqtada intensivlik maksimal bo'ladi.

U holda optik yo'llar farqi $\delta = p\lambda$ (6) ya'ni butun son to'liqin uzunligiga teng bo'lsa, (4) ga

$$\delta = (2p + 1) \frac{\lambda}{2} \tag{7}$$

asosan, M nuqtada intensivlik maksimal bo'lib, bir-birini kuchaytiradi, agar ya'ni toq son yarim to'liqin uzunligiga teng bo'lsa aksincha M nuqtada bir-birini susaytiradi. Natijada bir- biri bilan navbatlashib keladigan yorug'(max) va xira(min) yollardan iborat **interferension manzara** hosil bo'ladi, (6) tenglik **max** sharti, (7) tenglik esa **min** sharti deb yuritiladi. $p=0$ ga tegishli 0 nuqtada **markaziy maksimum** hosil bo'ladi. (4) tenglik hamda (6)

va (4) tenglikdan
$$\left. \begin{aligned} \frac{xd}{l} &= p\lambda \\ \frac{xd}{l} &= (2p + 1) \frac{\lambda}{2} \end{aligned} \right\} \tag{8}$$

p – interferension spektr tartibi. (6) dan ko'rinadiki interferension manzara λ , l va d ga hamda manbadan interferension manzara kuzatilayotgan nuqttagacha bo'lgan masofaga bog'liq. (5) ga asoslanib, ikki qo'shni max va min orasidagi masofani hisoblaymiz. $P_1=1$ tartibli va $P_2=2$ tartibli polosalar uchun

$$\begin{aligned} x_1 &= p_1 \frac{l}{d} \lambda \\ x_2 &= p_2 \frac{l}{d} \lambda \end{aligned} \quad \Delta x = x_2 - x_1 = \frac{(p_1 - p_2)}{d} l \lambda \tag{9}$$

Bu erda Δx - interferension polosalar orasidagi masofa.

Xulosalar. Pedagogikaoliy o'quvyurtlarida fizika darslarda "Blits co'rov savollari" "Aqliy hujum" usululi "B/Bx/B" "Jadvali kabi innovtsion tehologiyalarni qo'llash natijasida talabalarni o'quv-

o'rganish faoliyatini faollashtirish, muammoni mustaqil tushunish, bir-birini tinglash, muloqat madaniyati, fikrlash qobiliyatini oshirish natijasida o'tilayotgan dars samaradorligini erishiladi.

Adabiyotlar ro'xati

- 1.M.Djoraev. Fizika va astronomiyao'qitish metodikasi. Toshkeht 2015.
- 2.Kokanbayev. I.M. Optika .”ClassiC” nashryoti.Farg'ona.2023 y. 233 b
- 3.Kokanbayev . I.M..Umumiy fizika kursini o'qitishning zamonaviy metodlari ”ClassiC” nashryoti.Farg'ona sh.2023y.138 b.